

INSON SALOMATLIGIDA SHAXSNING PSIXOLOGIK BARQARORLIGI
MASALALARI

Saribayeva Umida Sattorovna

TAFU Psixologiga kafedrasi professori v.b.

E-mail: umidasaribayevna@gmail.com

orcid: 0009-0005-7230-7313

Annotatsiya. Ushbu maqolada, inson salomatligida shaxsning psixologik barqarorligi, shaxsning desintegratsiyasi, xulq-atvor va faoliyatni tartibga solishda salomatlikni yo‘qotilishi natijasida qadriyatlar, motivlar, maqsadlar iyerarxiyasining buzilishi nazariy jihatdan aniqlangan. Shaxsning hayotga layoqatliligi, psixik va somatik salomatligining bevosita belgilashi asosli tarzda yoritilgan.

Kalit so‘zlar: inson, shaxs, salomatlik, psixologik, barqarorlik, muvozanat, pozitiv «Men» imidji, o‘zini qadrlash, qo‘llab-quvvatlash, mustahkamlash, shaxsiy, individual, sifat, qabul qilish.

Аннотация. В этой статье теоретически раскрывается, как психологическая устойчивость личности, дезинтеграция личности, поведение и регулирование деятельности влияют на здоровье человека, приводя к нарушению иерархии ценностей, мотивов и целей. Обоснованно освещается прямое влияние жизнеспособности личности на психическое и соматическое здоровье.

Ключевые слова: человек, личность, здоровье, психологический, устойчивость, баланс, позитивный образ «Я», самооценка, поддержка, укрепление, личный, индивидуальный, качество, принятие.

Abstract. This article theoretically examines how an individual's psychological resilience, personality disintegration, behavior, and activity regulation affect human health, leading to disruptions in the hierarchy of values, motives, and goals. The direct impact of an individual's vitality on mental and somatic health is substantively addressed.

Keywords: human, personality, health, psychological, resilience, balance, positive self-image, self-esteem, support, strengthening, personal, individual, quality, acceptance.

Inson salomatligida shaxsning psixologik barqarorligi masalalari amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega, chunki barqarorlik shaxsni desintegratsiya va shaxsiy buzilishlardan himoya qiladi, ichki uyg‘unlik, to‘liq psixik salomatlik va yuqori ish qobiliyati asosini yaratadi. Shaxsning desintegratsiyasi yuqori darajadagi psixik tashkiliy rolini xulq-atvor va faoliyatni tartibga solishda yo‘qotish, hayotiy ma’nolar, qadriyatlar, motivlar, maqsadlar iyerarxiyasining buzilishi sifatida tushuniladi. Shaxsning psixologik barqarorligi uning hayotga layoqatliligi, psixik va somatik salomatligini bevosita belgilaydi.

“Barqarorlik” so‘zi dunyoning ko‘plab tillarida “barqaror, chidamli, mustahkam, mustahkam, kuchli” ma’nosini anglatadi. L.A.Cheshko tomonidan “rus tili sinonimlar lug‘atida” ushbu so‘z uchun ikki sinonim berilgan: “barqarorlik va muvozanat” [1]. Ya’ni, “stability” atamasi quyidagicha tarjima

qilinadi: Birinchidan, barqarorlik, stabil holat, shaxsning muvozanat holatini anlatadi. Ikkinchidan esa, shaxs holatining doimiyligini, mustahkamligini bildiradi.

Ye.V. Nikoshkova ta’kidlashiga ko’ra “Mental stability” tushunchasi shaxsning ruhiy barqarorligini ustuvorligini asoslaydi. [5].

A. Reber lug’atida [7] yoritilishicha «stability» atamasi shaxsning xulq-atvori nisbatan ishonchli va izchil bo’lganligini ifodalaydigan xususiyat sifatida tushuniladi. Uning antonimi – psixologiyada bir nechta ma’nolarga ega bo’lgan «no-barqaror-beqaror» termini qo’llaniladi. Beqarorlik holati, birinchidan, tartibsiz va oldindan aytib bo’lmaydigan xulq-atvor va kayfiyat ko’rinishlarini namoyish etadigan shaxs hulq-atvorini namoyon etilishi bo’lsa; ikkinchidan nevroitik, psixotik yoki oddiygina boshqalar uchun xavfli bo’lgan xulq-atvorni ko’rsatishga moyil shaxs tushuniladi va bu termin bir turdagi norasmiy psixiatriya tashxisi sifatida ishlatiladi.

«Barqaror» bu lug’atda shaxsiyat nazariyalarida hususiyat sifatida tushuntiriladi, u ortiqcha emotsional o’zgarishlarning yo’qligi bilan xarakterlanadi. Bu holda ko’pincha aniqlovchi so’z «emotsional» barqarorlik sifatida ishlatiladi. Ingliz, nemis, fransuz va ispan tillarida «stability» so’zi «muvozanat» so’zining sinonimi hisoblanadi.

Psixologik barqarorlikni talqin qilishda turli yondashuvlar mavjud. Uni shaxsiyatning doimiyli va o’zgaruvchanligi sifatida tushunish mumkin. Bu asosiy hayotiy tamoyillar va maqsadlarning, ustun motivlarning, xulq-atvor usullarining, tipik vaziyatlarda javob berishning doimiyli va nazarda tutadi. Ijobiy ma’noda o’zgaruvchanlik motivlarning dinamikasida, yangi xulq-atvor usullarining paydo bo’lishida, yangi faoliyat usullarini izlashda va vaziyatlarga javob berishning ilg’or shakllarini ishlab chiqishda namoyon bo’ladi. Bu o’rinda shaxsning psixologik barqarorligining asosi shaxsdagi doimiylik va dinamiklikning o’zaro to’ldiruvchisi dir.

Doimiylik asosida shaxsning hayot yo’li shakllanadi, uni bilmasdan hayot maqsadlariga erishish mumkin emas. Doimiylik asosida o’z-o’zini qadrlash, qo’llab-quvvatlash va mustahkamlash, shaxsiy va individual sifatlarini, o’zini qabul qilish shakllanadi.

Shaxsning dinamikligi va moslashuvchanligi bevosita shaxsning o’z rivojlanishi va mavjudligi bilan bog’liq. Rivojlanish shaxsning alohida sohalarida va shaxsning o’zi bo’yicha yuz beradigan o’zgarishlarsiz mumkin emas, ular ichki dinamika hamda atrof-muhit ta’sirlariga bog’liq. Aslida, shaxs rivojlanishi uning o’zgarishlar majmuasidan iboratdir.

Psixologik bardoshlilikda yana bir jihat muhim – bu yoqimli va yoqimsiz his-tuyg’ularning uyg’unlashuvi, farovonlik tuyg’ulari bilan quvonch, baxt tuyg’ularining bir tomondan, hayotdan va o’z ishlarining natijasidan, o’zidan qoniqish hissiga; boshqa tomondan qayg’u-azoblardan va g’am tuyg’ularining nisbatiga bog’liq. Ularsiz hayotning to’liqligi va uning mazmunan to’lib-toshishini his qilish qiyin. Shaxsning psixologik bardoshlilikini shakllantirish uchun o’zini-o’zi rivojlantirish, shaxsiy o’ziga xosligini shakllantirish qobiliyatini tarkib toptirish zarur.

Bu borada L.N. Tolstoy, shunday degan: “Bizga shunday tuyuladiki, haqiqiy ish – bu tashqi narsalar ustida ishlashdir – biror narsani ishlab chiqarish, yig’ish, mol-mulk, uy, chorva, mevalar etishtirishdan iborat. O’z ruhimiz ustida ishlash esa fantaziya kabi tuyuladi, ammo aslida o’z ruhimizning rivoji ustida ishlashdan boshqa barcha ishlar – yaxshilik odatlarini o’zlashtirishdan tashqari – ahamiyatsizdir” [4].

Barqarorlikni, psixik xususiyatlarning o’zgarmasligini, psixik mexanizmlarning qotib qolishi sifatida tushunmaslik kerak. Bu moslashuv jarayonlari majmuasi va shaxsning asosiy funksiyalarining uyg’unligini saqlash, ularning bajarilish barqarorligini ta’minlash ma’nosida, ya’ni shaxsning integratsiyasi sifatida tushunish zarur. Shaxsning barqarorligi bu uning turli hayotiy qiyinchiliklarga yetarli darajada moslashuvchanligini tushunishni nazarda tutadi.

Shaxsning psixologik barqarorligini murakkab shaxsiy sifat, ayrim sifatlar va qobiliyatlarning sintezi sifatida ko’rish mumkin. Psixologik barqarorlik tarkibiy qismlariga quyidagilarni kiritish kerak:

- shaxsning o‘shish qobiliyati va ichki shaxsiy konfliktlarga (qadriyatlar, motivatsiya, rollar) o‘z vaqtida va muvofiq yechim topa olishi;
- nisbiy holatdagi, qulay emotsional ohang va ijobiy kayfiyat barqarorligi;
- rivojlangan iroda nazorati.

Irodaning mohiyati odamning belgilangan maqsadga erishish yo‘lida qiyinchiliklarni, to‘siqlarni ongli ravishda yengishidir. Odamning iroda sohasining o‘ziga xosligi psixikani boshqarish, o‘zini tartibga solish va o‘zini nazorat qilish jarayonlarida namoyon bo‘ladi. Shu nuqtai nazardan psixologik barqarorlik qobiliyatlarning to‘liq majmui va turli darajadagi hodisalarni o‘z ichiga oladi.

Psixologik barqarorlikning yana bir ko‘rinishi bu chidamlilik bo‘lib, u murakkab shaxsiy sifatlarda namoyon bo‘ladi va quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- muvozanat - tenglik, nisbatli bo‘lish;
- chidamlilik, barqarorlik, doimiylik;
- qarshilik ko‘rsatish, rezistentlik.

Muvozanat – bu halokatli stressga yetkazmaydigan, qabul qilinadigan chegaralardan chiqmaydigan tarzda, xotirjamlikni saqlash qobiliyati bilan namoyon bo‘ladigan asab tizimlarining taranglik darajasidir.

Chidamlilik – bu qiyinchiliklarga bardosh bera olish, frustratsiya holatlarida ishonchni saqlash qobiliyatini bildiradi, barqarorlik esa kayfiyatning doimiy ko‘tarinki darajasini anglatadi.

Qarshilik – bu xulq-atvor va turmush tarzini tanlash erkinligini saqlash qobiliyati bo‘lib, bu kimyoviy, hissiy-emotsional muloqot yoki xulq-atvor bog‘liqligidan ozodlik sifatidagi o‘z-o‘ziga yetarlilikdir, bu esa ma‘lum bir turdagi faoliyatga to‘liq berilish sifatida tushuniladi. Ushbu tarkibiy qismlarda insonning barcha tarkib topishini tashkil etish darajalari, uning biologik, psixologik va ijtimoiy mavjudlik darajalari namoyon etiladi.

Taranglikni tartibga solinishi, motivatsiya intensivligi va organizm resurslarining muvozanati, mos kelishi, taranglikni optimal chegaralar ichida yoki hech bo‘lmasa qabul qilinadigan darajada ushlab turish – insonning biologik mavjudligining eng muhim jihatlaridan biri hisoblanadi.

Qiyinchiliklarni yengib o‘tay olish qobiliyati, o‘ziga bo‘lgan ishonchni saqlash, o‘z imkoniyatlariga nisbatan ishonch, psixologik o‘zini boshqarishning mukammalligi, doimiy va yetarlicha yuqori kayfiyat darajasi – psixik hayotning ajralmas qismidir. Yoki eski tilda aytganda, ruhiy hayot. Psixotrop moddalarni ishlatmasdan doimiy kayfiyat darajasini saqlay olish va hayotning turli jabhalariga sezgir, e‘tiborli bo‘lish, turli qiziqishlarga ega bo‘lish, birgina motivatsion dominantadan qochish – psixologik bardoshlilikning muhim tarkibiy qismidir (asosan shu, psixologik darajada).

Nihoyat, doimiy shaxslararo muloqot, ko‘plab ijtimoiy aloqalarga jalb qilinganlik, bir tomondan ta’sirga ochiqlik, boshqa tomondan esa ortiqcha kuchli ta’sirga qarshilikni alohida ta’kidlash kerak. Oxirgisi shaxsiy avtonomiyani, xulq-atvor shakli, maqsadlar va faoliyat uslubi, hayot tarzi tanlashdagi mustaqillikni buzishi mumkin, o‘z "Men"ini eshitishga, o‘z yo‘nalishiga ergashishga to‘sqinlik qilishi, hayotiy yo‘lini qurishda halaqit berishi mumkin. Boshqa so‘z bilan aytganda, psixologik barqarorlikga konformizm va avtonomiya orasida muvozanat topish va ushbu muvozanatni saqlash qobiliyati kiradi. Shu bilan birga, psixologik barqarorlik – bu shaxsiyat sifati bo‘lib, uning ayrim jihatlari muvozanat, barqarorlik va qarshilik qobiliyatidir. Bu shaxsiyatga hayotiy qiyinchiliklarga, salbiy sharoitlarning bosimiga bardosh berishga, turli sinovlarda sog‘liq va ish qobiliyatini saqlab qolishga imkon beradi.

Falsafiy, hazilomuz munosabat murakkab vaziyatlarga nisbatan batafsil muhokama mavzusi bo‘lishi mumkin, bu haqda G. Ollportning shunday degan: “Men shunga ishonganmanki, ruhiy sog‘lik hayotiy yo‘nalishning jiddiyligi va hazil bilan paradoksal bog‘liqlikni o‘z ichiga oladi. Hayotning ko‘plab murakkab vaziyatlari umuman umidsizlikka sabab bo‘ladi va bizda ularga qarshi kulishdan boshqa hech qanday qurol yo‘q. Men jasorat qilib aytaman: agar inson hazil qilolmasa,

qaerda xato qilganini, qaerda da'volari ortiqcha yoki noto'g'ri bo'lganini ko'ra olmasa, uni ruhiy sog'lom, deb bo'lmaydi. U qaerda aldanib qolganini, qaerda haddan tashqari o'ziga ishonchli yoki qaerda aqlsizlik qilganini payqashi kerak. Bergson aytganidek, mag'ruriyatga eng yaxshi davo – kulish, umuman, mag'ruriyat – bu kulgili zaiflikdir” [6].

Ta'kidlashimiz lozim-ki, shaxsning psixologik barqarorligining asoslari, tayanch nuqtasi - uning e'tiqodi va faoliyat dominantlari sanalib, salomatligini saqlashda muhim omillar hisoblanadi. Dominantlar haqida gapirganda biz ong va shaxs faoliyatining dominantlarini nazarda tutamiz. Ongning hayotning bir yoki boshqa tomoniga yo'nalishi uning mazmunini sezilarli darajada belgilaydi, ba'zi fikrlar, tasvirlar va his-tuyg'ularni dominant qiladi, boshqalarini esa yo'q qiladi yoki ong ostiga siqib chiqaradi. Shaxsning psixologik barqarorligi nuqtai nazaridan asosiy dominantlar e'tiqod va faoliyat turlaridan bilim olishi, mehnat faoliyati bilan shug'ullanishi, kommunikativ faoliyat kabilardir.

Shaxs psixologik barqarorligining tarkibiy qismlari mavjud bo'lib, ichki -shaxsiy resurslar va tashqi - shaxslararo, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash resurslari farqlanadi. Л.В.Куликов fikricha, Igari biz shaxsning psixologik barqarorligini va moslashuvchanligini qo'llab-quvvatlaydigan shaxsiy resurslari uyg'un kayfiyatning yuzaga kelishi va saqlanishiga hissa qo'shadi [3].

Bu o'rinda shaxsiy xususiyatlar va ijtimoiy muhit omillari katta ahamiyatga ega: o'zini qadrlashni qo'llab-quvvatlash; o'zini o'zi rivojlantirishga yordam berish; organizmning moslashuvchanlik salohiyatlari va energetik resurslarini qo'llab-quvvatlash; ijtimoiy muhitda yaqinlar, do'stlar, hamkasblarning yordami, psixologik, hissiy qo'llab-quvvatlashi; shaxsning ongilligi. Imon, qo'yilgan maqsadlarga erishish mumkinligiga ishonch, diniy e'tiqod, umumiy maqsadlarga ishonch hissi; hayot ma'nosini tushunish, his qilish, faoliyat va xatti-harakatlarning ma'noligini anglashi; hayotini boshqarish mumkinligiga ishonishi; ma'lum bir guruhga ijtimoiy mansubligini yetarlicha aniq anglashi; Shaxsning o'ziga va atrofdagilarga bo'lgan ixtiyoriy kelishivli munosabatlari; hayotiy vaziyatga optimistik, faol munosabati; qiyin vaziyatlarga falsafiy, ba'zida hazilomuz munosabati; qabul qilingan "Men" va xohlangan "Men"ning uyg'unligi; o'zini yetarlicha yuqori, adekvat baholashi; boshqalar bilan munosabatlarda ishonch, mustaqillik, dushmanlikning yo'qligi, boshqalarga ishonishi.

Kognitiv sohada hayotiy vaziyatni tushunish va uni prognoz qilish imkoniyati; hayotiy vaziyatni talqin qilishda ratsional hukmlardan foydalanishi, no-ratsional hukmlarning yo'qligi; yuklama hajmi va o'z resurslarini adekvat baholashi; qiyin vaziyatlarni yengib o'tish bo'yicha strukturalangan tajriba.

Emotsional sohada - ijobiy his-tuyg'ular ustunligi; o'zini amalga oshirishdagi muvaffaqiyatni his qilish; shaxslararo muloqotdan istalgan emotsional to'yinganlik, birlashish va birlik tuyg'usini his qilishi. Xulq-atvor va faoliyat sohasida - xulq-atvor faoliyati; samarali iroda bilan boshqarishi; qiyinchiliklarni yengishda samarali usullarni qo'llashi.

Kommunikativ sohada - ochiq muloqot, boshqalarni ular bo'lgani kabi sabr-toqat bilan qabul qilishi; barqaror, shaxsni qoniqtiradigan shaxslararo rollar; guruh va jamiyatda qoniarli mavqe; aniq ifodalangan hamjihatlik hissi (Adler nuqtai nazarida). ijobiy sifatlar va omillarning ta'siri - sifatarning ijobiy tomonlari- hukmron psixologik holat – chidamli, barqaror, uyg'un, ko'tariinki, optimistik kayfiyat.

Nomaqbul ta'sirlar nomaqbul stressli yoki depressiv holatni keltirib chiqaradi; apatik, asab tizimidagi taranglik, yoki yuqori, xavotirli, nomuvofiq tashvishli kayfiyatga sabab bo'lib beqarorlikni keltirib chiqaradi. Agar ijtimoiy muhit omillari shaxsni qo'llab-quvvatlasa, adaptiv salohiyatlarini va organizm energiya resurslarini oshirsa, shaxsni o'zini - o'zi namoyon qilishiga ko'maklashsa, psixologik yordam olishga, qadrlashga hissa qo'shsa, bu hammasi birgalikda uyg'un kayfiyatning paydo bo'lishiga va moslashuv holatini saqlashga yordam beradi.

Agar ijtimoiy muhit omillari o‘z-o‘zini baholashni, adaptiv potentsiallarni va organizmning energetik resurslarini pasaytirs, shaxsning o‘zini amalga oshirish imkoniyatlarini cheklasa, shaxsni emotsional qo‘llab-quvvatlashdan mahrum etsa, bu hammasi garmoniya buzilgan kayfiyatning paydo bo‘lishiga va dezadaptatsiya holatining yuzaga kelishiga olib keladi.

L. V. Kulikov, Kayfiyat psixologiyasi asarida, kayfiyatni faqat bir turdagi holat sifatida ko‘rib chiqish samarasiz deb hisoblaydi. Kayfiyat – psixik holatning nisbatan barqaror komponenti bo‘lib, shaxsiyat strukturalarining turli psixik holat komponentlari bilan his-tuyg‘ular va emotsiyalar, voqealarni boshdan kechirish, shaxsning ruhiy, ijtimoiy va jismoniy hayotida sodir bo‘layotgan voqealar, shaxsning psixik va jismoniy tonusi, o‘zaro bog‘liqligidir [2].

Psixologik barqarorlikning muhim tarkibiy qismi bu pozitiv «Men» imidjidir, o‘z navbatida shaxsning pozitiv «Men» imidjini tarkib topishida guruh identifikatsiyasi muhim rol o‘ynaydi.

Xulosa o‘rnida aytilish mumkinki, oilaviy munosabatlar shaxsning ijtimoiy rivojlanishi va gender yetuklikka erishishi uchun katta ahamiyatga ega va oila har bir a‘zosining hayoti va salomatligida alohida rol o‘ynaydi. Nomuvofiq oilaviy muhit shaxs barqarorligini pasayishiga moyillikni oshiradi, vahima bilan kuchaytirilgan, xavotirlik, ichdan bostirilgan g‘azab, dushmanlik, o‘ziga qaratilgan agressiya, beqaror hissiy qo‘zg‘aluvchanlikka sabab bo‘ladi, hayotiy vaziyatga pessimist munosabatni shakllantiradi, yopiqlik va ijtimoiylikdan uzilib qolishga olib keladi, inson qiyinchiliklar, o‘zini muvaffaqiyatsiz deb qabul qiladi, shaxslararo konfliktlar, ziddiyatlarga, jismoniy buzilishlarga olib keladi. Shaxs sog‘lomligini saqlash uchun oilada sog‘lom muhitni tashkil etishdan boshlashimiz zarur.

Foydalanilgan adabiyot

1. Словарь синонимов русского языка / Ред. Л. А. Чешко. – М., 1986.
2. Куликов Л. В. Психология настроения. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1997.
3. Куликов Л. В. Психологические механизмы манипулирования сознанием в деструктивных культурах // Анти-Саентология. Критика доктринальных основ и технологий хаббардизма/ Ред.-сост. А. А. Скородумов, А. Н. Швечи-ков. - СПб.: Изд-во СПбГМТУ, 1999. - С. 8-21.
4. Никифоров Г. С. Психология здоровья. – СПб., 2002.
5. Никошкова Е. В. Англо-русский словарь по психологии. – М., 1998].
6. Олпорт Г. Личность в психологии. – М.; СПб., 1998.
7. Ребер А. Большой толковый психологический словарь. – М., 2000.